

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.

ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY OŚRODEK HYDROMECHANIKI OKRĘTU

Adres: ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Tel.: 58 556 11 25
Faks: 58 553 16 43
E-mail: modbas@cto.gda.pl

RAPORT TECHNICZNY

Nr RH-2018/T-094

WIELOZADANIOWA JEDNOSTKA DO PRZEWOŻENIA ŁADUNKÓW SUCHYCH ANALIZY CFD KADŁUBA STATKU

- OPŁYW
- WSTĘPNA PROGNOZA OPOROWA
- WSTĘPNA PROGNOZA NAPĘDOWA

Strona 1
Liczba stron 30
Kopia nr

Opracował: mgr inż. Patryk Dobreńko

Kierownik Ośrodka
Hydromechaniki Okrętu:
mgr inż. Radosław Głodowski

Sprawdził: Adam Grzonka

Prowadzący zlecenie: mgr inż. Michał Wawrzusiszyn

Gdańsk, grudzień 2018

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE	3
WPROWADZENIE	4
ZAKRES ANALIZ CFD	4
OMÓWIENIE WYNIKÓW	4
WSTĘPNA PROGNOZA OPOROWO-NAPĘDOWA	5
WSTĘPNA PROGNOZA OPOROWA WERSJA E	7
WSTĘPNA PROGNOZA NAPĘDOWA WERSJA E.....	8
PODSUMOWANIE	9
PARAMETRY KADŁUBÓW	10
KSZTAŁTY KADŁUBA.....	11
WIZUALIZACJA WYNIKÓW.....	14
Układ falowy	14
Rozkład ciśnienia.....	18
Linie prądu	22
ZAŁĄCZNIK A: METODYKA OBLICZEŃ	26
ZAŁĄCZNIK B: PROGNOZA OPOROWO-NAPĘDOWA BAZUJĄCA NA WYNIKACH ANALIZ NUMERYCZNYCH	28

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1 Prognoza oporowa dla wersji E oparta na wynikach analiz CFD.....	7
Rys. 2 Prognoza napędowa dla wersji E oparta na wynikach analiz CFD	8
Rys. 3 Linie teoretyczne dla wersji A i B.....	11
Rys. 4 Linie teoretyczne dla wersji C i D.....	12
Rys. 5 Linie teoretyczne dla wersji E	13
Rys. 6 Mapa konturowa układu falowego dla wersji A i E przy prędkości 12 węzłów oraz wersji B przy prędkości 11 węzłów.....	14
Rys. 7 Mapa konturowa ukł. fal. dla wersji C i D przy prędkości 11 węzłów oraz wersji E przy prędkości 10 i 11 węzłów.....	15
Rys. 8 Wizualizacja układu falowego dla wersji A i E przy prędkości 12 węzłów oraz wersji B, C przy prędkości 11 węzłów.....	16
Rys. 9 Wizualizacja układu falowego dla wersji D przy prędkości 11 węzłów oraz wersji E przy prędkości 10 i 11 węzłów.....	17
Rys. 10 Rozkład ciśnienia - widok od dziobu i od rufy dla wersji A i E przy prędkości 12 węzłów oraz wersji B przy prędkości 11 węzłów	18
Rys. 11 Rozkład ciśnienia - widok od dziobu i od rufy dla wersji C i D przy prędkości 11 węzłów oraz wersji E przy prędkości 11 i 10 węzłów.....	19
Rys. 12 Rozkład ciśnienia - widok z boku dla wszystkich analizowanych przypadków	20
Rys. 13 Rozkład ciśnienia - widok od dołu dla wszystkich analizowanych przypadków	21
Rys. 14 Linie prądu - część dziobowa i rufowa dla wersji A i E przy prędkości 12 węzłów oraz wersji B i C przy prędkości 11 węzłów	22
Rys. 15 Linie prądu - część dziobowa i rufowa dla wersji D przy prędkości 11 węzłów oraz wersji E przy prędkości 11 i 10 węzłów	23
Rys. 16 Linie prądu - widok od boku dla wszystkich analizowanych przypadków	24
Rys. 17 Linie prądu - widok od dołu dla wszystkich analizowanych przypadków	25
Rys. 18 Siatka obliczeniowa na powierzchni kadłuba.....	26
Rys. 19 Przekrój siatki obliczeniowej w rejonie powierzchni swobodnej.....	27
Rys. 20 Przekrój siatki obliczeniowej w połowie długości kadłuba.....	27

INFORMACJE OGÓLNE

Zleceniodawca: NELTON Sp. Z o. o.

Zamówienie nr: RH/494/2018

Zlecenie wew. nr: 8:769:04:250

Jednostka: Wielozadaniowa jednostka do przewożenia ładunków suchych (KB-025)

Niniejszy raport zawiera wyniki następujących analiz numerycznych:

Numer	Rodzaj próby	Zanurzenie [m]		Dodatkowe uwagi dotyczące analizy
		dziób	rufa	
0314/2018	Numeryczna ocena opływu kadłuba	5,3	5,3	Vs = 12,0 węzłów
0315/2018	Numeryczna ocena opływu kadłuba	5,3	5,3	Vs = 11,0 węzłów
0316/2018	Numeryczna ocena opływu kadłuba	5,3	5,3	Vs = 11,0 węzłów
0317/2018	Numeryczna ocena opływu kadłuba	5,3	5,3	Vs = 11,0 węzłów
0318/2018	Numeryczna ocena opływu kadłuba	5,3	5,3	Vs = 11,0 węzłów
0320/2018	Numeryczna ocena opływu kadłuba	5,3	5,3	Vs = 10,0 węzłów
0321/2018	Numeryczna ocena opływu kadłuba	5,3	5,3	Vs = 12,0 węzłów

WPROWADZENIE

Niniejszy raport techniczny zawiera wyniki obliczeń numerycznych CFD opływu pięciu wersji kadłuba KB-025.

Celem obliczeń było określenie oporu badanej jednostki, ocena opływu wokół kadłuba oraz przygotowanie wstępnej prognozy oporowo-napędowej w oparciu o wyniki analiz CFD oraz dane statystyczne (na bazie wyników badań modelowych jednostek podobnych realizowanych w Ośrodku Hydromechaniki Okrętu CTO S.A.).

Geometria kadłuba w wersji A została dostarczona przez Klienta. Kolejne wersje geometrii tj. B, C, D, E zostały zmodyfikowane przez CTO S.A. w konsultacji z Klientem. Obliczenia wykonane zostały w skali rzeczywistej.

wersja A - geometria dostarczona przez klienta po wstępnych uwagach CTO S.A.

wersja B - geometria ze zmodyfikowaną częścią dziobową

wersja C - geometria z dalszą modyfikacją części dziobowej

wersja D - geometria ze zmodyfikowaną rufą

wersja E - geometria z dalszą modyfikacją rufy

ZAKRES ANALIZ CFD

Obliczenia wykonane zostały dla pojedynczych prędkości dla wersji A(12 węzłów), B, C, D (11 węzłów), w przypadku wersji E analizy zrealizowane dla szerszego zakresu prędkości (10, 11 i 12 węzłów). Wszystkie przypadki analizowano dla tego samego zanurzenia 5,3m.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Układ falowy

- Układ falowy badanego kadłuba charakteryzuje się wysoką falą dziobową. Dla wersji A oraz E kadłuba statku osiągnęła ona wysokość około 1,7m przy prędkości 12 węzłów. Dla wersji E i prędkości 10 i 11 węzłów fala dziobowa osiągnęła wysokość odpowiednio 1,2 m oraz 1,5 m.
- Wersja A kadłuba charakteryzuje się stromą doliną osiągającą wartość około 1,6m przy 12 węzłach. W przypadku wersji E i tej samej prędkości głębokość doliny wyniosła około 0,8m.
- Porównując wyniki dla wersji A oraz E przy tej samej prędkości zauważyć można zdecydowaną poprawę układu falowego szczególnie w rejonie wręgu 16 i 17.

Rozkład ciśnienia

- W przypadku wersji A i prędkości 12 węzłów na dziobie powstaje duży obszar wysokiego ciśnienia. Porównując wyniki dla wersji E dla tej samej prędkości zauważyć można zmniejszenie tego obszaru.
- Dla wersji A w rejonie wręgu 16 i 17 na powierzchni kadłuba znajduje się niekorzystna strefa niskiego ciśnienia. Wraz z poprawą układu falowego w kolejnych wersjach kadłuba zauważyć można zmniejszenie tego obszaru.
- W przypadku wersji A w części rufowej na powierzchni obła w rejonie wręgu 1 i 2 znajduje się obszar niskiego ciśnienia. Poprawa charakteru opływu w wersji E względem wersji A pozwoliła na znaczne zredukowanie tego obszaru.
- Ostra dolna krawędź skegu w początkowych wersjach powoduje powstanie niekorzystnej strefy niskiego ciśnienia. Zmiana geometrii skegu w wersji E pozwoliła na poprawę rozkładu ciśnienia.

Linie prądu

- Zauważyć można poprawę charakteru opływu części dziobowej w wersji E względem wersji A.
- W wersji E opływ obła części rufowej w rejonie wręgu 1 i 2 jest łagodniejszy względem wersji A.

WSTĘPNA PROGNOZA OPOROWO-NAPĘDOWA

W poniższych tabelach zestawiono wyniki dla wszystkich rozważanych wersji kadłuba. Podane wartości oporu uwzględniają dodatek na chropowatość kadłuba dla statku ΔC_F , wyznaczony ze wzoru:

$$\Delta C_F = \left[105 \left(\frac{k_s}{L_{WLS}} \right)^{1/3} - 0,64 \right] 10^{-3}$$

- chropowatość kadłuba przyjęto $k_s = 150\mu\text{m}$

Założono dodatkowo, że powierzchnia stępek przechyłowych wynosi $S_{BK}=90\text{m}^2$ a powierzchnia czołowa nawiewu $A_T=124\text{m}^2$. Uwzględniono względny przyrost oporu 2,5% ze względu na obecność sterów strumieniowych.

Wstępna prognoza napędowa została wykonana na podstawie wartości współczynników napędowych dla jednostki podobnej.

Opis metodyki obliczeń CFD oraz wstępnej prognozy oporowo-napędowej znajduje się w załącznikach A i B.

WSTĘPNA PROGNOZA BAZUJE NA WYNIKACH ANALIZ CFD

GŁADKA POWIERZCHNIA KADŁUBA							
Wersja	V [węzły]	Fr	R _{CFD} [kN]	C _{CFD} [10 ⁻³]	Re [10 ⁸]	C _{F0} [10 ⁻³]	C _R [10 ⁻³]
A	12,0	0,210	173,74	4,841	4,6	1,690	2,509
B	11,0	0,192	87,10	2,948	4,21	1,709	0,589
C	11,0	0,192	86,04	2,912	4,21	1,709	0,553
D	11,0	0,192	80,16	2,737	4,21	1,709	0,379
E	10,0	0,175	58,64	2,430	3,83	1,731	0,041
E	11,0	0,192	77,24	2,645	4,21	1,709	0,286
E	12,0	0,210	111,30	3,202	4,60	1,690	0,871

RZECZYWISTY KADŁUB stan: próby w morzu							
Wersja	V [węzły]	C _{TBH} [10 ⁻³]	C _T [10 ⁻³]	R _T [kN]	P _E [kW]	z _V [m]	Θ _V [°]
A	12,0	5,635	5,776	207,3	1280	-0,035	0,180
B	11,0	3,747	3,841	113,5	642	0,014	0,092
C	11,0	3,711	3,804	112,4	636	0,013	0,098
D	11,0	3,538	3,627	106,2	601	0,014	0,099
E	10,0	3,233	3,314	80,0	411	0,038	0,065
E	11,0	3,447	3,533	103,2	584	0,013	0,095
E	12,0	4,003	4,103	142,6	880	-0,018	0,117

PROGNOZA MOCY stan: próby w morzu (chropowatość kadłuba 150 μm)			
Wersja	V [węzły]	P _D [kW]	η _D (*)
A	12,0	2612	0,49
B	11,0	1311	0,49
C	11,0	1298	0,49
D	11,0	1227	0,49
E	10,0	840	0,49
E	11,0	1192	0,49
E	12,0	1797	0,49

(*) wartości sprawności napędowej zostały przyjęte na podstawie statków podobnych

WSTĘPNA PROGNOZA OPOROWA
WERSJA E
Zanurzenie TA=TF= 5.30 m
Warunki prób w morzu (wiatr Bf 2, stan morza 1)

Rys. 1 Prognoza oporowa dla wersji E oparta na wynikach analiz CFD

WSTĘPNA PROGNOZA NAPĘDOWA
WERSJA E
Zanurzenie TA=TF= 5.30 m
Warunki prób w morzu (wiatr Bf 2, stan morza 1)

Rys. 2 Prognoza napędowa dla wersji E oparta na wynikach analiz CFD

PODSUMOWANIE

- Kadłub we wszystkich badanych wersjach charakteryzuje się wysoką falą dziobową.
- Charakterystyczną cechą geometrii kadłuba są linie załamania wręgów znajdujące się w górnej części dziobu. Stosunkowo wysoka fala dziobowa. w połączeniu z zafalowaniem akwenu, mogą spowodować znaczny wzrost oporu jednostki oraz niebezpieczeństwo występowania wysokich impulsów ciśnienia w wyniku uderzania wody w najwyższą część dziobu. Podczas pływania na fali może zaistnieć niebezpieczeństwo powstania zbyt wysokiej fali dziobowej. Z tego powodu zalecane jest wykonanie dodatkowych analiz kadłuba w zakresie zachowania na fali.
- Wyniki wstępnej prognozy napędowej sugerują ponad dwukrotny wzrost niezbędnej mocy napędowej wraz ze zmianą prędkości z 10 do 12 węzłów dla kadłuba w wersji E. Dla kolejnych analizowanych prędkości wartości mocy napędowej wynosiły odpowiednio 840 kW (10 węzłów), 1192 kW (11 węzłów) i 1797 kW (12 węzłów).
- Kolejne poprawy kształtu kadłuba doprowadziły do zmniejszenia wartości oporu całkowitego. Kadłub w wersji A potrzebuje dostarczenia o ponad 45% więcej mocy do śruby napędowej niż zoptymalizowany kadłub w wersji E.

PARAMETRY KADŁUBÓW

Dane hydrostatyczne badanych wersji kadłuba

	Symbol	Jedn.	Wer. A	Wer. B	Wer. C	Wer. D	Wer. E
Długość pomiędzy pionami	L_{PP}	[m]	84,95	84,95	84,95	84,95	84,95
Długość wodnicy	L_{WL}	[m]	88,48	88,45	88,45	88,45	88,45
Szerokość owręza na wodnicy	B	[m]	12,90				
Zanurzenie na pionie dziobowym	T_F	[m]	5,30				
Zanurzenie na pionie rufowym	T_A	[m]	5,30				
Objętość podwodzia	∇	[m ³]	5063,7	4931,6	4927,0	4875,7	4866,0
Pole powierzchni zwilżonej kadłuba	S	[m ²]	1836	1799	1799	1783	1778
Względne wzdłużne poł. środka wyporu od owręza, "+" w kierunku dziobu	L_{CB}/L_{PP}	[%]	0,085	-0,944	-0,988	-0,584	-0,501
Pole powierzchni zwilżonej stępek obłowych	S_{BK}	[m ²]	90				
Pole powierzchni rzutu wrężnicowego nadwodnej części statku	A_T	[m ²]	124				
Współczynnik pełnotliwości podwodzia	C_B	[-]	0,872	0,849	0,848	0,840	0,838
Współczynnik pełnotliwości owręza	C_M	[-]	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994
Współczynnik pełnotliwości wzdłużnej	C_P	[-]	0,877	0,855	0,854	0,845	0,843
Współczynnik pełnotliwości wodnicy	C_{WP}	[-]	0,981	0,972	0,968	0,966	0,963

Uwaga: współczynniki wyliczono w odniesieniu do długości między pionami i maksymalnej szerokości wodnicy pływania.

KSZTAŁTY KADŁUBA

WERSJA A

WERSJA B

Rys. 3 Linie teoretyczne dla wersji A i B

WERSJA C

Rys. 4 Linie teoretyczne dla wersji C i D

WERSJA E**Rys. 5 Linie teoretyczne dla wersji E**

WIZUALIZACJA WYNIKÓW**Układ falowy**

Rys. 6 Mapa konturowa układu falowego dla wersji A i E przy prędkości 12 węzłów oraz wersji B przy prędkości 11 węzłów

Rys. 7 Mapa konturowa ukł. fal. dla wersji C i D przy prędkości 11 węzłów oraz wersji E przy prędkości 10 i 11 węzłów

Rys. 8 Wizualizacja układu falowego dla wersji A i E przy prędkości 12 węzłów oraz wersji B, C przy prędkości 11 węzłów

Rys. 9 Wizualizacja układu falowego dla wersji D przy prędkości 11 węzłów oraz wersji E przy prędkości 10 i 11 węzłów

Rozkład ciśnienia

Ciśnienie pokazane jest w postaci bezwymiarowego współczynnika cp :

$$cp = \frac{p}{0.5\rho \cdot v^2}$$

, gdzie p - ciśnienie (bez uwzględnienia składowej hydrostatycznej),

ρ - gęstość wody, v - prędkość kadłuba.

Rys. 10 Rozkład ciśnienia - widok od dziubu i od rufy dla wersji A i E przy prędkości 12 węzłów oraz wersji B przy prędkości 11 węzłów

Rys. 11 Rozkład ciśnienia - widok od dziubu i od rufy dla wersji C i D przy prędkości 11 węzłów oraz wersji E przy prędkości 11 i 10 węzłów

Rys. 12 Rozkład ciśnienia - widok z boku dla wszystkich analizowanych przypadków

A**12 węzłów**

Rys. 13 Rozkład ciśnienia - widok od dołu dla wszystkich analizowanych przypadków

Linie prądu

Rys. 14 Linie prądu - część dziobowa i rufowa dla wersji A i E przy prędkości 12 węzłów oraz wersji B i C przy prędkości 11 węzłów

Rys. 15 Linie prądu - część dziobowa i rufowa dla wersji D przy prędkości 11 węzłów oraz wersji E przy prędkości 11 i 10 węzłów

Rys. 16 Linie prądu - widok od boku dla wszystkich analizowanych przypadków

Rys. 17 Linie prądu - widok od dołu dla wszystkich analizowanych przypadków

ZAŁĄCZNIK A: METODYKA OBLICZEŃ

Obliczenia przeprowadzono dla następujących warunków pływania:

Zanurzenie: 5.3 m

Prędkości: 10, 11, 12 węzłów

Obliczenia prowadzone były w skali rzeczywistej z użyciem modelu przepływu RANSE i modelu turbulencji „Realizable k-epsilon”, z uwzględnieniem powierzchni swobodnej. Wykorzystano program obliczeniowy STAR CCM+.

Obecność części wystających została pominięta. Pozwoliło to na zredukowanie czasu obliczeń przy zachowaniu wystarczającej dokładności otrzymanych wyników.

Przepływ wyznaczono w dziedzinie prostopadłościowej, której granice znajdowały się odpowiednio: 2L przed dziobem 4L za rufą, 3L w bok płaszczyzny, 2L poniżej dna i 0.8L nad kadłubem, gdzie L to długość kadłuba.

Dynamiczny trym i osiadanie zostały uwzględnione w obliczeniach.

Użyto siatki obliczeniowej niestructuralnej złożonej z elementów sześciokątnych. Liczba elementów siatki wynosiła ponad 2 600 000.

Rys. 18 Siatka obliczeniowa na powierzchni kadłuba

Rys. 19 Przekrój siatki obliczeniowej w rejonie powierzchni swobodnej

Rys. 20 Przekrój siatki obliczeniowej w połowie długości kadłuba

ZAŁĄCZNIK B: PROGNOZA OPOROWO-NAPĘDOWA BAZUJĄCA NA WYNIKACH ANALIZ NUMERYCZNYCH

Opór kadłuba, który jest wynikiem analiz numerycznych składa się z dwóch składników:

- tarcia R_f (całka z naprężeń stycznych na powierzchni kadłuba).
- ciśnienia R_p (całka z ciśnienia na powierzchni kadłuba).

Obliczenia wykonane dla hydrodynamicznie gładkiego kadłuba oraz wody morskiej o gęstości $1025,9 \text{ kg/m}^3$ i temperaturze 15°C .

W celu obliczenia całkowitego oporu statku zostały wzięte pod uwagę następujące składowe oporu:

- Opór powietrza części nadwodnej:

$$C_{AA} = 0.001 \frac{A_T}{S}$$

gdzie:

A_T – poprzeczna powierzchnia nawiewu nad linią wodną w rzucie od przodu [m^2],

S – powierzchnia zwilżona kadłuba [m^2],

- Dodatek na chropowatość kadłuba, wyznaczony z poniższego wzoru:

$$\Delta C_F = \left[105 \left(\frac{k_s}{L_{WLS}} \right)^{1/3} - 0,64 \right] 10^{-3}$$

gdzie:

k_s – chropowatość kadłuba [10^{-6}m],

L_{WLS} – długość wodnicy

Opór całkowity statku został wyznaczony na podstawie poniższego wzoru:

$$R_T = R_F + R_P + 0.5\rho V^2 \cdot S(\Delta C_F + C_{AA})$$

Do prognozy oporowej wykorzystana została wartość sprawności $\eta_D=0.49$. Wartość ta została przyjęta na podstawie bazy jednostek podobnych.

Wartość mocy dostarczonej jest równa iloczynowi oporu całkowitego oraz prędkości, podzielonemu przez sprawność η_D .

$$P_D = \frac{R_T \cdot V}{\eta_D}$$

ZAŁĄCZNIK C. WYKAZ OZNACZEŃ

Oznac.	Objaśnienie	Jedn. miary SI
A_T	Pole powierzchni rzutu wręcznicowego nadwodnej części statku	[m ²]
B	Szerokość owręża na wodnicy	[m]
C_B	Współczynnik pełnotliwości podwodzia	[-]
C_M	Współczynnik pełnotliwości owręża	[-]
C_P	Współczynnik pełnotliwości wzdłużnej	[-]
C_{WP}	Współczynnik pełnotliwości wodnicy	[-]
C_{AA}	Współczynnik oporu powietrza	[-]
C_{App}	Współczynnik oporu części wystających	[-]
C_{F0}	Współczynnika oporu tarcia równoważnej płyty	[-]
ΔC_F	Dodatek na chropowatość poszycia	[-]
C_R	Współczynnik oporu resztowego	[-]
C_T	Współczynnik oporu całkowitego	[-]
C_{TBH}	Współczynnik oporu całkowitego modelu kadłuba bez części wystających	[-]
k	Współczynnik kształtu kadłuba	[-]
L_{CB}	Wzdłużne położenie środka wyporu	[m]
L_{CB}/L_{PP}	Względne wzdłużne położenie środka wyporu mierzone od owręża, „+” w kierunku dziobu	[-]
L_{PP}	Długość pomiędzy pionami	[m]
P_D	Moc doprowadzona	[W]
P_E	Moc holowania	[W]
R_T	Opór całkowity	[N]

Oznacz.	Objaśnienie	Jedn. miary SI
T	Zanurzenie kadłuba na równej stępce lub śred. na owrężu	[m]
T_A	Zanurzenie na pionie rufowym	[m]
T_F	Zanurzenie na pionie dziobowym	[m]
V	Prędkość postępową kadłuba	[m/s]
∇	Objętość podwodzia	[m ³]
η_D	Sprawność napędowa	[-]
ν	Lepkość kinematyczna wody	[m ² /s]
ρ	Gęstość wody	[kg/m ³]